

QARILIK PSIXOLOGIYASI VA QARILIKDA KECHADIGAN PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK JARAYONLAR

Andijon davlat universiteti
ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi
G'ulomova Diyora Axlidin qizi

Andijon davlat universiteti
Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi
Karimov Ozodbek

Anotatsiya: Xozirgi kunda bizning yurtimizda qariyalar uchun katta e'tibor qaratilmoqda bu xechkinga sir emas. Oilada qariyalarni e'zozlash ularga xurmat ko'rsatish bizning qadriyatlarimizga aylangan. Quyida qariyalarning hayot tarsi ularning psixikasidagi holatlarni bilib olasiz.

Kalit so'zlar: Qarilik, rivojlanish, krizis, psixologik o'zgarishlar.

Qarilik, keksalik (qarish) — organizm hayotining yoshga bog'liq muayyan bir davri, muqarrar ravishda yuz beradigan jarayon. A'zo va sistemalarda o'ziga xos o'zgarishlar ro'y berib boradi, bu esa asta-sekin organizmning hayotga moslashuv imkoniyatlari susayishiga olib keladi. Odamlarning qarilik davri 75 yoshdan keyin boshlanadi (90 yoshdan oshgan kishilar uzoq umr ko'ruvchilardir), bu fiziologik qarilikdir, bunda akliy va jismoniy quvvat, ma'lum ish qobiliyati, xushchaqchaqlik va atrofga qiziqish saqlanadi. Turli noxush tashqi va ichki ta'sirotlar barvaqt yoki patologik qarilikka olib keladi. Odatda, qarilikning dastlabki belgilari odamda yetuklik davridan (shartli ravishda 60 yoshdan) so'ng boshlanadi. Lekin aslini olganda, qarilik organizmning o'sishi va rivojlanishi to'xtagandan keyin sezila boshlaydi. Mas, 30—35 yoshlarda biologik jarayonlarning faollik darajasi pasaya boshlaydi. Qarish turli to'qima va a'zolarida bir vaqtda boshlanmaydi va turli darajada kechadi, u organizm hujayralari yashash xususiyatlarining asta-sekin susaya borishidan iborat. Dastlab qarilik tufayli boshlangan o'zgarishlar amalda organizmning hayot sharoitlarining keskin o'zgarishlariga moslashuvchanlik jarayonini buzmasada, ammo borabora yosh ulg'ayib, o'zgarishlar kuchayganda organizm bunga endi ancha qiynalib moslashadi. Xususan, bu kasallik davrida, jismoniy va ruhiy zo'riqishlarda bilinadi. Qarish jarayoni, birinchi navbatda, yuraktomir va nerv sistemasiga ta'sir qiladi; bunda bir faoliyatdan ikkinchisiga o'tish

qobiliyati qiyinlashadi. Tormozlanish jarayonining yetarli bo'lmashligi nerv sistemasi qo'zg'aluvchanligining oshishiga olib keladi, shu tufayli atrofdagi narsalarga moslanish va javob reaksiyalari sust ishlanib, sekin yo'qoladi; emotsional beqarorlik kuchayadi qarilik o'pincha turli xil surunkali kasalliklar bilan kechadi, bu barvaqt qarib qolishga olib kelishi mumkin. Umuman yoshga xos o'zgarishlar bilan kasallanish o'rtasida ma'lum darajada bog'liklik bor. Qarilikda organizmning moslanuvchanlik va tiklanish imkoniyatlari susayadi, bu — kasalliklarning avj olishiga va ularning ancha og'ir o'tishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun kasallikning oldini olish barvaqt qarishga yo'l qo'ymaslikka yordam beradi. Hozirgacha qarilik sabablari to'g'risida aniq fikr yo'q, lekin u bir qadar irsiyatga ham bog'liq. Ba'zi oilalarda uzoq umr ko'ruvchilarning nasldannaslg'a o'tganligi ma'lum. Ayollarda qarilikning erkaklarga nisbatan kechroq kuzatilishi genetik apparatning xususiyatlariga va boshqalar omillarga (mas, ayollarda chekish, spirtli ichimliklar ichish kam) ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ma'lumki, qarilik sur'ati turlicha bo'ladi: ba'zilar 75—80 yoshda, hatto ancha keyin ham turli ishlar bilan shug'ullanish uchun kuchquvvat va imkoniyat bo'ladi. Biroq yosh o'tishi bilan barcha odamlarda mehnat qobiliyati pasayadi, salga toliqadi. Shu sababli, yosh o'tganda kishining ahvoli yaxshi bo'lsa ham og'ir ish qilmaslik kerak. qarilik davrida ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimiga qat'iy rioya etish, uxlashdan oldin ozroq sayr qilish, chiniqish muolajalari va boshqalar katta ahamiyatga ega. Biroq chiniqish muolajalari turini va muddatini, albatta, vrach bilan maslahatlashib olgan ma'qul. Aytib o'tilganlarga amal qilish barvaqt qarilikning oldini oladi va uning maromida kechishiga, shuningdek, odamning jismoniy va ma'naviy imkoniyatlarini iloji boricha saqlab qolishga olib keladi. Qarilik sabablari va sirasrorlarini gerontologiya, ularda kechadigan kasalliklarni esa geriatriya fani o'rganadi.

Qarilik davrida ko'pgina psixologik funktsiyalar va jarayonlarda o'zgarishlar yuz beradi. Ammo, umuman olganda, biz ushbu o'zgarishlarning hamma odamlarda teng ravishda sodir bo'lmashligini tasdiqlashimiz mumkin, ammo bu jismoniy sog'liq, genetika kabi omillar ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar yoki intellektual va ijtimoiy faollik darajasi.

Qarilik davrida yuzaga keladigan psixologik o'zgarishlar.

Qarilik davrida ko'pgina psixologik funktsiyalar va jarayonlarda o'zgarishlar yuz beradi. Ammo, umuman olganda, biz ushbu o'zgarishlarning hamma odamlarda teng ravishda sodir bo'lmasligini tasdiqlashimiz mumkin, ammo bu jismoniy sog'liq, genetika kabi omillar ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar yoki intellektual va ijtimoiy faollik darajasi.

Gerontopsixologiya (yun. geron —qari, keksa va psixologiya) —gerontologiya va yosh psixologiyasi sohasi. Umumiy psixologiya vositalari hamda usullaridan foydalanib, keksalar ruhiyati va fe'lining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Garchi olimlar kishilarda keksayish tufayli paydo bo'ladigan ruhiy xususiyat va o'zgarishlarga avvaldan qiziqib kelsalarda, G. alohida fan sohasi sifatida 20-asrning 2-yarmidagina shakllana boshladi. Uning vujudga kelishiga ijtimoiy omillar: keksalar sonining ko'payishi, ularning ish layoqati va turmush sharoiti masalalari sabab bo'ldi. G. kari kishilardagi umumfiziologik va psixofizik xususiyatlar bilan ularning hatti-harakatlari, fe'lining psixologik xususiyatlari o'rtasidagi aloqadorlikni, shaxs faoliyati va b. omillar bilan bog'liq o'zgarishlarni o'rganadi. G.ning umumiy vazifasi —kishilarning qariganda ham bardam, tetik yashashiga yordam beradigan vositalarni izlab topishdir.

Gerontopsixologiya fani asoschisi Stenli Xoll hisoblanadi. XX asrning II yarmida jamiyatda keksalar soni kop bolib, ularning ijtimoiy hayotdagi roli ortib borgan. Bu esa “aholining qarishi” deyiladi. Aynan keksalik davrida inson organizmining jismoniy zaifligi va sogliqning yomonlashuvi natijasida ruhiyatda ham ozgarishlar kuzatiladi Prezidentimiz tomonidan 2015 yilni “Keksalarni e“zozlash yili” deb e“lon

qilinganligi keksa avlod vakillariga nisbatan. yanada hurmat-e“tibor qaratilib ularning boy hayotiy tajribasini hayotga tadbiiq etishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma uch yilligiga

bag'ishlangan tantanali marosimda Prezidentimiz Islom Abduganiyevich Karimov yilning nomlanishini e'lon qilib keksalar haqida bir qancha fikrlar bildirdilar.

SHular jumlasidan: “Har qanday jamiyatning yoshi ulug' odamlarga bo'lgan

e'tibori va g'amxo'rliqi uning madaniy darajasini belgilaydi, desak, yanglishmagan bo'lamiz. Soddagina, o'zbekona qilib aytganda, keksalarga hurmat-ehtirom, mehr-oqibat ko'rsatish ma'naviy hayotimizning tom ma'noda ajralmas qismiga aylangan. Bir o'ylab ko'raylik, “Qarisi bor uyning parisi bor”, “Qariyalar –

xonadonlarimizning fayzi va farishtasi” degan maqol va hikmatli soʻzlarimizda qanday chuqur maʼno bor. Haqiqatan ham, qaysi xonadonda nuroniy otaxon yoki onaxon boʻlsa, bu oilada albatta fayzu baraka, farovonlik, ahillik boʻlishini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu bois bugun turli sohalarda erishayotgan yutuqlarimizda ota-onalarimiz, moʻtabar qariyalarimizning unutilmas va ulkan xizmati borligini, biz ular oldida umrbod qarzdor ekanimizni unutmasligimiz, qoʻlimizdan kelganicha ularning oʻgʻirini yengil, umrini uzoq qilishni oʻzimizning insoniy burchimiz deb bilishimiz lozim”- deb aytgan fikrlari keksalarni eʼzozlash, ularning shaʼni va qadr-qimmatini yanada ulugʻlash jamiyatimiz oldida turgan vazifalardandir.

Keksalarning yuqorida aytilgan his-tuygʻulariga toʻxtaladigan boʻlsak, keksaning umri davomida hayot va jamiyat toʻgʻrisidagi qarashlari, eʼtiqod va ehtiyojlari, turmush tarzi, oilaviy mezonlari, farzandini qanday tarbiyalanganligi va uning natijasi, hamda ular hayotining asosiga aylangan, butun borligiga oʻz izini qoldirgan ijtimoiy oʻzgarishlar, biologik jarayonning zaiflashuvi asosida ularning xarakter xislatlarida chekinish, hadiksirash, ishonchsizlik hislarini paydo boʻlishiga sabab boʻladi.

Bunday psixofiziologik oʻzgarish va xususiyatlar keksalar hayotida ijtimoiy – psixologik muammolarni keltirib chiqaradi. Bularning barchasi maʼlum darajada depressiv holatlarni paydo qiladi. Shuning uchun ham koʻpchilik qariyalar jizzaki, bola tabiat, injiq boʻlib, oʻzlariga nisbatan hurmat – eʼtiborni talab qiladigan boʻlib qolishadi.

Psixologlar keksayish davridagi erkak va ayollarning ruhiy dunyosini Oʻrganish boʻyicha tadqiqot ishlari olib borganlar. Amerikalik V.Shevchuk mazkur yoshdagi odamlarning ijtimoiy faoliyatda qatnashishi xususiyatini tekshirib 65 yoshlilarning 24,1 foizi 70 yoshlilarning 17,4 foizi, 75 yoshlarning 7,7 foizi ijtimoiy faoliyatdan voz kechganligini aniqlagan.

Keksalar xarakterini asosini maʼnaviy kuch va qadr-qimmat tashkil etadi.

Qariya ruhiy hayoti va qadr-qimmatini asosida uning ”Men”i turadi. Bu narsa ularga adekvat munosabatni talab qiladi. Qariyalarni sogʻigi va ruhiyatiga ijobiy taʼsir qilish va ijtimoiy hayotga qiziqishlarini orttirish uchun qalbida kechayotgan ichki

kechinmalarni anglay bilish kerak.

Tadqiqotchi olimlar keksalarning ijtimoiy qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan his-tuyg'ularni quyidagicha ifodalaydilar:

1. Biror guruhda yashash yoki guruh bilan birga bo'lish tuyg'usi.
2. "Sen uyda, shu yerdalik hissi. Odamlar bilan juda yoqimli ta'sirda bo'lish tuyg'usi.
3. Odamlar bilan muloqotda bo'lish hissi (dardlashish).
4. "Ishonch hissi" – ya'ni har bir odamda yaxshi sifat bor.
5. Yetishmovchiliklarga nisbatan qanoatli bo'lish hissi. Bu shundayki, har doim ham yangi ishni boshlaganda "birinchi bo'lish", "haq bo'lish", "eng yaxshi bo'lish" shart emas.
6. O'zini insoniyatni bir qismi ya'ni shaxs sifatida his qilish.
7. Optimizm - hayot uchun eng yaxshi narsalarini qidirish hissi.

Uning vujudga kelishiga ijtimoiy omillar: keksalar sonining ko'payishi, ularning ish layoqati va turmush sharoiti masalalari sabab bo'ldi. Gerontopsixologiya qari kishilardagi umumfiziologik va psixofizik xususiyatlar bilan ularning xatti-harakatlari, fe'lining psixologik xususiyatlari o'rtasidagi aloqadorlikni, shaxs faoliyati va boshqa omillar bilan bog'liq o'zgarishlarni o'rganadi. Gerontopsixologiyaning umumiy vazifasi — kishilarning qariganda ham bardam, tetik yashashiga yordam beradigan vositalarni izlab topishdir.

- 55 -75 yosh Qariyalik Keksalik • 75 -90 yosh • 90 dan yuqori Uzoq umr koruvchilar.

Bromley boyicha gerontogenez bosqichlari Ishdan ajralish bosqichi • 55 -70 yosh. Yaqinlarga nisbatan bogliqlik hissining ortishi, roller almashinishiga moslashish, muloqot ehtiyojining ortishi shaxsiy keksayish • 70 -80 yosh. Salomatlik bilan bogliq muammolar, psixik funksiyalarning susayishi, muloqot doirasining kamayishi Uzoq umr korish • 80 yoshdan keyin. Alohida etibor talab etiladi.

Xulosa

Keksalarga hurmat-e'tibor ko'rsatish va e'zozlash hamda ularning el-yurt faoliyati hamda yosh avlod tarbiyasida boy hayotiy tajribasidan foydalanish keksalarning jamiyatda o'zlarining muhim va kerakli shaxs sifatida xis qilib yashahlariga,psixologik

ji hatdan ish qobiliyatlari va intellektual salohiyatini saqlab qolishlariga, uzoq umr ko'rishlariga hamda hayotlarini qiziqarli o'tishiga yordam beradi. Shunday ekan ulrni hamisha qo'llab quvvatlab, mexr-muruvvat ko'rsataylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimovning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma uch yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi tabrik so'zi(2014yil 1sentabr №169 Xalq so'zi)
2. Z.T.Nishanova "Rivojlanish psixologiyasi"
3. Www.ziyonet.com.
4. Www.ziyouz.com.